

А. У. Ерашэвіч

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

ГОРЫ-ГОРАЦКІЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ Ў 1836–1863 гг.: АРГАНІЗАЦЫЙНА-ФІНАНСАВЫЯ АСПЕКТЫ СТВАРЭННЯ І ДЗЕЙНАСЦІ

Анотацыя. У артыкуле раскрываюцца арганізацыйна-фінансавыя аспекты перадумоў адкрыцця і дзейнасці спецыяльных сельскагаспадарчых навучальных устаноў па падрыхтоўцы аграномаў, якія працавалі ў 1840–1863 гг. у Горы-Горках. На падставе штатных распісаў і каштарысных ведамасцей руху прыхода-расходных сум высветлены крыніцы даходаў, прааналізаваны асноўныя прадметы выдаткаў, паказаны ў дынаміке змены ў фінансавым забеспячэнні функцыянавання земляробчага інстытута з падпарадкаванымі яму іншымі навучальнымі ўстановамі аграрнага профілю – першага і адзінага вядучага дзяржаўнага спецыяльнага вышэйшага сельскагаспадарчага адукацыйнага і навукова-практычнага цэнтра ў Расійскай імперыі ў цэлым, а не толькі ў беларуска-літоўскіх губернях краіны.

Ключавыя словы: Горы-Горкі, сельскагаспадарчыя навучальныя ўстановы, фінансаванне, даходы, выдаткі.

Для цытавання. Ерашэвіч, А. У. Горы-Горацкія сельскагаспадарчыя навучальныя ўстановы ў 1836–1863 гг.: арганізацыйна-фінансавыя аспекты стварэння і дзейнасці / А. У. Ерашэвіч // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 85–114.

А. В. Ерошевич

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

ГОРЫ-ГОРЕЦКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 1836–1863 гг.: ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье раскрываются организационно-финансовые аспекты предпосылки открытия и деятельности специальных сельскохозяйственных учебных заведений по подготовке агрономов, которые работали в 1840–1863 гг.

в Горы-Горках. На основании штатных росписей и сметных ведомостей движения прихода-расходных сумм определены источники доходов, проанализированы основные предметы расходов, показаны в динамике изменения в финансовом обеспечении функционирования земледельческого института с подчиненными ему другими учебными учреждениями аграрного профиля – первого и единственного ведущего государственного специального высшего сельскохозяйственного учебного и научно-практического центра в Российской империи в целом, а не только в белорусско-литовских губерниях страны.

Ключевые слова: Горы-Горки, сельскохозяйственные учебные заведения, финансирование, доходы, расходы.

Aliaksandr V. Yerashevich

Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus

GORY-GORETSKY AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN 1836–1863: ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS OF THEIR CREATION AND ACTIVITY

Abstract. The article reveals organizational and financial aspects of the prerequisites for the opening and activity of special agricultural educational institutions for training agronomists who worked in 1840–1863 in Gory-Gorki. The sources of income are determined on the basis of staff records and estimated statements of the flow of incoming and outgoing amounts; the main items of expenditure are analysed; and changes in the dynamics of financial provision of functioning of the agricultural institute with other subordinate educational institutions of agrarian profile are shown in dynamics. Gory-Goretsky Agricultural Institute was the first and the only leading state special higher agricultural educational and scientific-practical centre in the Russian Empire as a whole, and not only in the Belarusian-Lithuanian provinces of the country.

Keywords: Gory-Gorki, agricultural educational institutions, financing, income, expenses.

For citation. Yerashevich A. V. Gory-Goretsky agricultural educational institutions in 1836–1863: organizational and financial aspects of their creation and activity. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 85–114 (in Belarusian).

Да адкрыцця Горы-Горацкай земляробчай школы ў імператарскай Расіі ўжо існавала некалькі вучэбных цэнтраў для падрыхтоўкі спецыялістаў па ўдасканаленні асноў розных напрамкаў сельскагаспадарчай вытворчасці. Таксама

распрацоўваліся праекты арганізацыі спецыяльных сельскагаспадарчых школ у беларуска-літоўскім краі. У 1827 г. было прапанавана заснаваць інстытут сельскага дамаводства пры Віленскім універсітэце. Аднак праект, прадстаўлены ў Міністэрства народнай асветы ў 1828 г., так і не быў зацверджаны вярхоўнай уладай [1, с. 242–244], як і план стварэння сельскагаспадарчай школы пры Беларускаім вольным эканамічным таварыстве.

У сувязі з неўраджаямі 1833 г. у шэрагу губерняў імператарскай Расіі пачаўся пошук сродкаў для павышэння спосабаў удасканалення культуры земляробства. Для абмеркавання рацыянальных прыёмаў павелічэння прыбытковасці сельскагаспадарчай вытворчасці ў 1833 г. быў заснаваны Камітэт аб уладкаванні земляробства ў Расіі. Прэзідэнт Вольнага эканамічнага таварыства адмірал М. С. Мардвінаў у запіске імператару аб мерах па паляпшэнні сельскай гаспадаркі рэкамендаваў за кошт грашовай падтрымкі з дзяржаўнага казначэйства ўвесці шэраг мер, накіраваных для павелічэння прыбытковасці земляробства, у тым ліку адзначыў пільную неабходнасць набыцця спецыяльных агранамічных ведаў [2, с. 660–661]. Камітэт аб уладкаванні земляробства параіў наладзіць выпуск асобнай «Земледельческой газеты», стварыць некалькі вопытных хутароў для сельскагаспадарчых эксперыментаў, заснаваць для казённых і памешчыцкіх маёнткаў механічаскія ўстановы для падрыхтоўкі ўдасканаленых земляробчых прылад і ў губернях дэпо для іх продажу, арганізаваць падрыхтоўку кадраў для практычных заняткаў сельскай гаспадаркай, а таксама прапанаваў заснаваць для навучання аграномаў земляробчыя школы з 2 разрадаў – вышэйшага і ніжэйшага. На кожную земляробчую школу меркавалася адпуская па 125 тыс. руб. асігнацыямі штогод (81 тыс. з дзяржаўнай казны, 38 тыс. за кошт платы з пансіонераў, 6 тыс. з даходу практычнага хутара). Для ўладкавання земляробчай школы патрабавалася аднаразова прыблізна 575 тыс. руб. асігнацыямі (460 тыс. на пабудову і 115 тыс. на «обзаведение») [3, с. 289, 292–293, 302].

Камітэт аб удасканаленні земляробства лічыў, што для рацыяналізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці былі патрэбны

кіраўнікі маёнткаў з грунтоўнымі агранамічнымі тэарэтычнымі і практычнымі ведамі. Міністр фінансаў Расійскай імперыі Я.Ф. Канкрын санкцыянаваў падбор прыдатнага маёнтка для стварэння ў ім земляробчай навучальнай установы з мэтай набывання агранамічных ведаў сельскімі гаспадарамі. Як варыянт абмяркоўваўся прыклад падмаскоўнага Пятроўска-Разумоўскага маёнтка. Пры арганізацыі агранамічнай школы абапіраліся на вопыт функцыянавання акадэміі А.-Д. Тэера (1752–1828), размешчанай у Мегліне, маёнтку недалёк ад Берліна, якая дзейнічала ў 1804–1861 гг. Як вядома з дакладнай запіскі Я.Ф. Канкрына ў Камітэт аб удасканаленні земляробства ад 11.04.1836 г., шэраг існуючых універсітэцкіх цэнтраў адукацыі ў Дэрпце, Казані, Кіеве і Харкаве былі абвешчаны няздатнымі месцамі арганізацыі земляробчай школы з-за таго, што ў іх аддавалася перавага тэарэтычным ведам, была недастатковая вучэбна-матэрыяльная база, а перадусім адсутнічалі фінансавыя сродкі для ўладкавання пры агранамічнай навучальнай установе ўзорнай запашкі. Пасля падаўлення паўстання 1830–1831 гг. беларуска-літоўскі край пазбавіўся ўніверсітэцкай вышэйшай навучальнай установы. У той жа час на тэрыторыі беларускіх губерняў у сувязі з секвестрам шэрагу зямельных уладанняў удзельнікаў паўстання 1830–1831 гг. мелася шмат неўладкаваных казённых і старосцінскіх маёнткаў, для арганізацыі пры якіх земляробчай школы патрабаваліся значныя грашовыя сродкі.

Рашэнне аб адкрыцці земляробчай школы ў заходніх губернях Расійскай імперыі было прынята ў лістападзе 1833 г. Пачаўся пошук прыдатнага для гэтага месца ў адным з канфіскаваных казённых маёнткаў ці раёне дзеяння аброчных галін. Летам 1835 г. 2 чыноўнікі Міністэрства фінансаў: калежскі асэсар аграном барон фон Р. Шцейгер і А. Завадоўскі адправіліся для пошуку месца для заснавання земляробчай школы ў Кіеўскую і Магілёўскую губерні [4, арк. 2].

Спецыяльная камісія аглядзела ў Магілёўскай губерні Горы-Горацкі і Быхаўскі казённыя маёнткі, архіерэйскі маёнтак Барсукі, памешчыцкі маёнтак Бышлякі, якім кіраваў упраўляючы Горы-Горацкім маёнтакам Станкевіч, пазуіцкі маёнтак Фашчаўку. Пасля абследавання больш зручным месцам для стварэння земляробчага вучылішча быў прызнаны Горы-Горацкі

маёнтак у 40 вярстах ад Оршы, які вылучаўся вялікімі памерамі і дазваляў уладкаваць пры земляробчай школе ўзорную запашку без прыцягнення вольнанаёмных рабочых. З Горы-Горацкага казённага маёнтка пад школьны маёнтак летам 1836 г. былі вылучаны 15 тыс. дзесяцін зямлі, на якіх размяшчаліся 5 фальваркаў (Горкі, Іванава, Наталін, Пуплы, Нікадзімава), 22 вёскі з гадавым даходам да 30 тыс. руб. і 6229 сялянамі [5, с. 45, 46, 51].

Палажэнне аб Горы-Горацкай земляробчай школе было зацверджана імператарам 24.04.1836 г. і апублікавана 22.05.1836 г. [6, арк. 278–287 адв.; 7, арк. 1–20; 8]. Земляробчая школа для падрыхтоўкі выканаўча-распарадчых кадраў для старосцінскіх і казённых маёнткаў з мэтай увядзення і распаўсюджвання вопыту палепшаных, удасканаленых метадык узорнай сельскай гаспадаркі з узорнай запашкай і аўчарняй арганізоўвалася ў фальварках Горы-Горацкага казённага маёнтка. Усе выхаванцы земляробчай школы падзяляліся на 2 разрады. У малодшы першы разрад з 3-гадавым тэрмінам навучання залічаліся земляробчыя вучні (будучыя агра-тэхнічныя спецыялісты ніжэйшага звяна). Другі разрад рыхтаваў за 2-3 гады практычных аграномаў для кіравання значнымі маёнткамі. У гэты разрад прымаліся найлепшыя выхаванцы 1-га разраду свабоднага стану. Першы разрад прызначаўся для падрыхтоўкі аграномаў-практыкаў у памешчыцкіх маёнтках. Другі разрад даваў вышэйшую агранамічную адукацыю. Штатная колькасць навучэнцаў складала 150 асоб, з якіх 30 былі на казённым кошыце з выдаткам на кожнага з ніх па 250 руб. асігнацыямі штогод. За 120 пансіонераў былі абавязаны плаціць для іх поўнага ўтрымання і адзення: 1-га разраду па 300, а 2-га па 400 руб. асігнацыямі ў год. Вольныя слухачы прымаліся з абавязкам выплаты з уласнай кішэні па 60 руб. асігнацыямі штогод. Грошы на пансіонераў залічаліся на год наперад [4, арк. 2–2 адв.; 6, арк. 279; 8, с. 437]. У 1839 г. пасля пералічэння на сярэбраную манету плата за прыём прыватных выхавальнікаў 1-га разраду складала 85,71 руб., 2-га разраду – 114,29 руб., вольнапрыходзячых вучняў – 17,14 руб. з асобы [9, арк. 57]. Кантынгент казённых выхаванцаў камплектаваўся з дзяцей асабістых дваран, свяшчэнна і царкоўнаслужыцелей, купцоў, мяшчан, аднадворцаў,

разначынцаў, казённых сялян. Яны былі абавязаны пасля выпуску з земляробчай школы праслужыць на пасадах у казённых маёнтках, па меры неабходнасці, 6 гадоў. Земляробчыя вучні 1-га разраду вызваліліся ад плацяжу дзяржаўных падаткаў і рэкруцкай павіннасці. Практычныя аграномы атрымлівалі ўсе правы выпускнікоў Тэхналагічнага інстытута, а найлепшыя – правы спадчыннага ганаровага грамадзянства. Земляробчай школай кіравала кантора ў складзе дырэктара, прафесара і галоўнага наглядчыка [8, с. 436, 439–440].

Па нашых падліках, усяго на 7 чал. адміністрацыйнага персаналу (дырэктар, галоўны наглядчык, эканом (ён жа і казначэй), пісьмаводца, бухгалтар, пісар сярэдняга і пісар ніжэйшага разраду) адпускалася 8620 руб. Дырэктару 6-га класа належыла выплачваць 4 тыс. руб. штогадавага жалавання (з 1844 г. яго аклад быў павялічаны і параўнаваны з упраўляючым палатай дзяржаўных маёмасцей 3-га разраду (2287,36 руб. серабром), з дадаткам да акладу 1143,68 руб. і столькі ж у выглядзе сталовых грошай з рэшткаў ад штатнай сумы). Навучанне ў земляробчай школе забяспечвалі 18 выкладчыкаў тэарэтычнай і практычнай частак (прафесар аграноміі, 2 ад’юнкты, геадэзіст, законанаستاўнік, 3 каморнікі, 2 настаўнікі граматыкі і арыфметыкі, 2 настаўнікі чыстапісання, практычны аграном, 2 памочнікі агранома, лікавы чыноўнік па ўзорнай гаспадарцы, пісар сярэдняга разраду, садоўнік), на жалаванне якім адпраўлялі 23960 руб. На выдачу жалавання прафесару аграноміі і практычнаму аграному вылучалася па 4000 руб. кожнаму. Для ўтрымання 30 казённых выхаванцаў і 120 пансіонераў выдаткоўвалася 37500 руб. У закрытай агранамічнай навучальнай установе ўсе навучэнцы павінны былі знаходзіцца ў пансіёне пад пастаянным наглядом адміністрацыі. Абавязак нагляду за паводзінамі навучэнцаў меў галоўны наглядчык 7-га класа з гадавым утрыманнем у 1500 руб. Яму дапамагалі 15 наглядчыкаў з унтэр-афіцэраў, якім выдавалі 3 тыс. руб. 66 штатных дапаможных служачых абслугоўвалі патрэбы навучэнцаў і земляробчай школы (40 прыслужнікаў пры розных дамашніх і сельскіх работах, 8 служыцелей з адстаўных салдат, 6 наглядчыкаў пры палявых работах і дагляду за жывёлай, доктар (ён жа і ветэрынар), фельчар, кухар, пекар, «тафельдеккер»

(накрываючы стол – А.Е.), кашцялянша, каваль, каляснік, сталяр, сёдзельнік, муляр, маляр) і атрымлівалі 15880 руб. На выдачу порцый асігнавалася 10760 руб. Гаспадарчыя выдаткі (фінансавыя сродкі для набыцця адзення для выпускаемых штогод 6 казённых выхаванцаў, бялізны і посуду, медыкаментаў і дадатковыя на шпіталь, на бібліятэку, мадэлі і інструменты, канцылярскія выдаткі, рамонт будынкаў, іх ацяпленне і асвятленне, на рамонт земляробчых прылад, пажарных інструментаў і інш., на розныя расходы па вопытнай запашцы, пачастунак для прыезджых наведвальнікаў) складалі 35280 руб. У структуры штатных выдаткаў земляробчай школы на гаспадарчыя расходы з выдачай харчавання выдзялялася 34,1%, на ўтрыманне 150 выхаванцаў – 27,8%, на выкладчыцкі корпус і выхавальнікаў – 19,9%, дапаможным служачым – 11,8%, на адміністрацыйны персанал – 6,4% супольнай сумы. Усяго на 256 асоб земляробчай школы выдаткоўвалася 135000 руб. асігнацыямі ці 38580 руб. серабром. За вылікам паступленняў за 120 пансінераў (на 100 чал. 1-га разраду ад 100 да 300 руб. (30 тыс. руб.) і 20 чал. 2-га разраду ад 20 да 400 руб. (8000 руб.)), астатнія 97 тыс. руб. асігнацыямі ці прыкладна 27714,28 руб. серабром адлічаліся з дзяржаўнай казны [6, арк. 285–286; 7, арк. 15–17 адв.; 10].

Згодна з данымі С. Цытовіча, паводле гадавога каштарысу земляробчай школы з 28 тыс. руб. серабром на ўтрыманне 66 служачых асігнавалася 14 тыс., на гаспадарчыя патрэбы – 12 тыс., на вопытнае поле, бібліятэку і навучальнае абсталяванне – 2 тыс. руб. Акрамя жалавання, выкладчыкі, адміністрацыя і служачыя атрымоўвалі як надбаўку да жалавання парцыённыя прыпасы і сталовыя порцыі. Парцыённы прыпас складаўся з 18 пудоў жытняй мукі, 6 пудоў пшанічнай, 10 пудоў мяса, пуда солі, 2 чвэрцяў бульбы і крупы па ацэнцы ў 23 руб. Штогод было 72 парцыённых прыпаса для 20 служачых, у тым ліку дырэктару – 8, прафесару, галоўнаму наглядчыку і практычнаму аграному – па 6, урачу – 5, іншым – па 2-3. Астатнія служачыя атрымлівалі з навучэнскай сталовай па порцыі коштам 30 руб. штогод. Прыпасы і порцыі выдаваліся натурай ці грашымі. У 1848 г. прыпасы і порцыі былі заменены так званымі сталовымі грашымі. Гадавое ўтрыманне (жалаванне і кошт прыпаса)

прафесара, дырэктара і агранома складала 1280 руб., ад'юнктаў, галоўнага наглядчыка і памочніка агранома – 600 руб., настаўнікаў – 300-400 руб. 1,7 тыс. руб. ішло на аплату накіраваных з цэнтральных губерняў 40 сялян для навучання і работ з разліку па 42 руб. на адзенне і стол кожнаму [5, с. 54].

Даходы з 5 фальваркаў Горы-Горацкага маёнтка (2735 сялян) ішлі на карысць земляробчай школы, а ў дзяржаўнае казначэйства здаваліся толькі рэшткі наяўных сум [11, с. 12–13]. На набыццё ў Маларосіі і мясцовых памешчыкаў да 300 штук рабочай і прадукцыйнай жывёлы было выдаткавана 12000 руб. асігнацыямі. У жніўні 1840 г. у Горкі даставілі стада мерыносных авечак (508 матак і 24 бараны), купленае ў Ліфляндзі за 24500 руб. асігнацыямі [12, с. 7].

Для пабудовы ў мястэчку Горках Аршанскага павета будынкаў Горы-Горацкай земляробчай школы 3.11.1836 г. была адкрыта будаўнічая Камісія [4, арк. 21–22]. Яе старшынёй быў прызначаны калежскі саветнік Кадзян з Пецярбурга, а архітэктарам стаў губернскі сакратар А. Кампіоні, які будаваў будынкі на Біржавай плошчы ў сталіцы Расіі [12, с. 5–6]. За студзень 1840 г. у прыходзе Камісіі лічылася 19595,5 руб., а ў расходзе 19502,04 руб. серабром. Штатная сума часовай Камісіі для пабудовы Горы-Горацкай земляробчай школы ў складзе старшыні, члена, архітэктара, агранома, бухгалтара, пісьмаводцы, 4 канцэлярыскіх чыноўнікаў з улікам канцэлярыскіх і гаспадарчых выдаткаў складала 28 тыс. руб. асігнацыямі ці 8000 руб. серабром (за вылікам 2%, сума да выдачы акладнога гадавога жалавання чынам і задавальнення іншых расходаў памяншалася да 7914,94 руб.). [13, арк. 73–74, 75–77]. З прызначаных за вылікам на ўтрыманне Горы-Горацкай земляробчай школы 38375,25 руб. серабром у 1840 г. у распараджэнне Камісіі былі асігнаны з Магілёўскай казённой палаты 10459 руб. серабром, у тым ліку 8000 руб. на ўтрыманне Камісіі, 1144 руб. на выдачу жалавання штатнаму аграному і яму ж узамен правізіі 286 руб., 429 руб. на забеспячэнне жалаваннем галоўнага наглядчыка і 600 руб. для 40 чал. казённых сялян, накіраваных з розных губерняў. Такая ж сума (10459 руб. серабром) паступіла з Аршанскага павятовага казначэйства. З Магілёўскага павятовага казначэйства ў Камісію прыбыла 5600 руб. серабром (575 руб.

серабром дэпазітнымі білетамі і 17587,5 руб. асігнацыямі) [13, арк. 92–92 адв., 101–102, 106, 135].

У сувязі з 165-годзем нараджэння Пятра I 30.05.1837 г. адбылася ўрачыстая закладка галоўнага вучэбнага корпуса земляробчай школы. З 30.05.1837 да 23.04.1840 гг. для патрэб земляробчай школы ў 5 фальварках Горы-Горацкага маёнтка былі пабудаваны 35 жылых і гаспадарчых збудаванняў, у тым ліку 3 мураваныя 3-х павярховыя корпусы (вучэбны, канцылярскі і кватэрны), майстэрня, аранжарэя, сялянскі лазарэт, лазня, вучэбна-дапаможныя і жылыя пабудовы. Будаўніцтва школы і ўладкаванне прышкольнага ўчастка каштавалі 296 тыс. руб. [5, с. 57]. Большасць збудаванняў узнікла ў фальварку Горкі, у якім з'явіўся 21 будынак: галоўны корпус Горы-Горацкай школы (160968 руб.), правы (77730 руб.) і левы корпусы (89071 руб.), флігелі, skleпавы флігель (54092 руб.), дом для чыноўнікаў (21286 руб.), службы з skleпам (7526 руб.), правы (3826 руб.) і левы (3778 руб.) флігелі, кладоўні і ляднік пры школе (2761 руб.), кузня (3751 руб.), лазня (4181 руб.), сялянскі лазарэт з службамі (16390 руб.), гумно (7259 руб.), хлебны свіран (2991 руб.), 2 свіраны (1948 руб.), жывёльны двор (15729 руб.), хлебны двор (9794 руб.), птушыны двор (1731 руб.), агароджы і каравульны домік (7315 руб.). У фальварку Наталін адбудавалі жывёльны двор (2599 руб.), гумно (7862 руб.), хлебны свіран (5289 руб.), у фальварку Іванава – жывёльны двор (13501 руб.), 2 хлебных свіраны (6607 руб.), аўчарню (2882 руб.), гумно (6807 руб.), у фальварку Нікадзімава – хлебны свіран (4526 руб.), аўчарню (5252 руб.), у фальварку Пуплы – гумно з восецо (9282 руб.), жывёльны двор (6502 руб.), аўчарню (2684 руб.), пуню (1721 руб.) [14, с. 12–13].

Будаўніцтва новых аб'ектаў працягвалася і пазней. На пабудову храма Мікалая Цудатворца, закладзенага ў жніўні 1849 г. і асвечанага 31.08.1852 г., пайшло 19188 руб. серабром [11, с. 43]. У 1849 г. пры земляробчым інстытуце, па ўзору замежных аграрнамічных інстытутаў, быў пабудаваны тэхнічны будынак, скончаны канчаткова ў 1854 г. за 17000 руб. [12, с. 16]. На пабудову механічнага завода механіку ў 1859 г. была выддзена пазыка ў 48 тыс. руб. [15, с. 93]. Усяго ж было выдаткавана на пабудову і рамонт будынкаў да 580 тыс. руб. асігнацыямі, а разам

на пабудову і ўладкаванне будынкаў Я.Ф. Канкрыным было асігнавана да 1 млн. руб. асігнацыямі [12, с. 7–8].

Нягледзячы на шырокія абвесткі ў прэсе і загадзя вызначанае палажэнне аб умовах навучання і выкладання, набор адміністрацыйнага персаналу і выхаванцаў у земляробчую школу праходзіў марудна. Да 15.08.1840 г. з 25 штатных пасада чыноўнікаў і выкладчыкаў былі заняты толькі 13. З штатных казённых 120 выхаванцаў было толькі 6, а з 30 пансіянераў толькі 2. Больш усяго было накіраваных з розных губерняў казённых сялян (36 з 40 чал.) [16, арк. 36].

На ўрачыстае адкрыццё 15.08.1840 г. земляробчай школы было выкарыстана 2000 руб. асігнацыямі ці 571,42 руб. серабром з штатных сум і асобна з 1.06.1840 па 1.01.1841 г. на частаванне прыязджаючых наведвальнікаў 740 руб. асігнацыямі. За 1840 г. пры прыходзе 25646,8 руб. серабром і расходзе ў 24994,42 руб. засталася 652,38 руб. рэштку сум утрымання земляробчай школы [17, арк. 21–21 адв., 23; 9, арк. 42–44].

Вынікі інспекцыйнай паездкі П.Дз. Кісялёва, які наведаў ў ліпені 1841 г. Горы-Горацкую земляробчую школу, далі магчымасць яму прыйсці да заключэння, што для патрэб сельскагаспадарчай адукацыі і падрыхтоўкі кіраўнікоў-аграномаў неабходна было ў вышэйшы разрад земляробчай школы прымаць толькі дваран і людзей сярэдняга стану з ліку выпускнікоў гімназій [1, с. 28–29]. Было вырашана заснаваць з 2-га разраду земляробчай школы самастойную вучэбную ўстанову. Зімой 1842 г. 2-гі разрад земляробчай школы быў пераўтвораны ў вышэйшы з правамі самастойнай вышэйшай сельскагаспадарчай навучальнай установы. Згодна з абвешчаным указам Сенату ад 17.02.1842 г. пры земляробчай школе было заснавана вышэйшая агрананічная ўстанова. Гадавое ўтрыманне выхавальніка за яго ўласны кошт каштавала 114,28 руб. серабром [7, арк. 21–22]. У вышэйшы разрад залічаліся выключна дзеці дваран, ганаровых грамадзян, свяшчэннаслужыцелей, купцоў 1-й і 2-й гільдый з атэстатам гімназіі ці прынятых пасля экзаменаў у адзін з расійскіх універсітэтаў, альбо пасля іспыту ў самой вучэбнай установе. У навучальны курс вышэйшага разраду было дадана, акрамя распаўсюджвання прадметаў адносна сельскай гаспадаркі, выкладанне рускай славеснасці, нямецкай мовы,

асноў механікі, мінералогіі, пачаткаў геадэзіі, рускага заканадаўства і рахункаводства. Жалаванне дадатковым выкладчыкам адпускалася на кошт гаспадарчых сродкаў навучальнай установы [18].

Пасля адкрыцця 15.08.1842 г. вышэйшага разраду земляробчай школы жадаючых у ім вучыцца не аказалася. Таму першы набор студэнтаў у 1843 г. ажыццяўляўся за кошт прыёму выхаванцаў з іншых навучальных устаноў (Мікалай Бараноўскі, Яўген Баркоўскі і Піус Юрэвіч былі накіраваны з Пецябургскага ўніверсітэта, Пецябургскай медыка-хірургічнай акадэміі і Віцебскай гімназіі). Да таго ж, у 1843–1844 гг. былі залічаны 59 семінарыстаў з 43 гарадоў Расіі. Сярод 57 першых выпускнікоў вышэйшага разраду земляробчай школы ў 1846 г. было 50 былых семінарыстаў [19, с. 9; 20, с. 39].

Пры Горы-Горацкай земляробчай школе былі заснаваны шэраг дапаможных практычных вучэбных цэнтраў перадавых агра-тэхналогій і сельскагаспадарчай адукацыі. У 1842 г. узнікла першае ў Расійскай імперыі сельскагаспадарчае навукова-даследчае вопытнае поле, дзе ўпершыню праводзіліся агранамічныя палявыя эксперэментальныя вопыты па ўдасканаленні вырошчвання сельскагаспадарчых раслін. У 1844 г. пры земляробчым вучылішчы з мэтай распаўсюджвання ўдасканаленняў ва ўсіх галінах сельскай гаспадаркі і практычнага навучання гаспадароў узнікла вучэбная ферма (1098 дзесяцін зямлі), у якой праходзілі 4-гадавое навучанне сялянскія дзеці для падрыхтоўкі паступлення ў ніжэйшы разрад земляробчай школы. У 1845 г. у яе былі залічаны першыя 44 вучні. У 1840-я гг. падобныя 8 вучэбных ферм (уключаючы Горы-Горацкую) перадавых агра-тэхналогій былі створаны ў розных рэгіёнах Расійскай імперыі. Але паколькі дзяржаўныя сяляне не накіроўвалі туды вучыцца сваіх дзяцей, яны да 1858 г., за выключэннем Горы-Горацкай, былі скасаваны [21, с. 200]. З 1842 г. працавала школа аўчароў (204 навучэнцы), з 1844 г. – конны завод пад кіраўніцтвам прафесара Э.Ф. Рего, з 1847 г. – «дендрарый» (дравесны пітомнік) (займаў 14,5 га). Пазней у 1849 г. пры земляробчым інстытуце і ферме былі створаны майстэрні земляробчых прылад.

Тым не менш, укамплектаваць па штатных нормах земляробчае вучылішча выкладчыцкімі кадрамі і навучэнцамі не атрымоўвалася з-за малапрэстыжнасці ў грамадскім асяроддзі аграрнамічнай дзейнасці. Каштарыс ўтрымання Горы-Горацкай земляробчай школы ў 1844 г. сведчыць, што ў рэштку заставалася 16932,62 руб. Пры прыходзе ў 46960,42 руб., з якіх 38088,07 руб. прыбылі з Магілёўскага казначэйства і пры 1133,47 руб. прыватных уносаў, у расход было асігнавана толькі 33500,48 руб. [22, арк. 4–11]. Тым не менш, расход з адлічанымі ў іншыя сумы грашыма склаў 63833,1 руб. Гэтая абставіна тлумачыцца розніцай уліку крыніц даходаў і прадметаў выдаткаў. Так, у ведамасцях вылучаліся асобныя сумы ўтрымання земляробчай школы і фермы, эканамічная, экстраардынарны капітал з рэшткаў штатных сум, сум дзяржаўнага казначэйства, розным установам і асобам, сумы, выручаныя за прадукты, ведамства 3-га дэпартаменту Міністэрства дзяржаёмасцей, паступаўшыя з розных устаноў, аброчных галін казённага маёнтка.

Да 1848 г. у Горы-Горках функцыянавалі 3 навучальныя ўстановы: вышэйшы і ніжэйшы разрады земляробчай школы і падрыхтоўчая вучэбная ферма. Згодна з зацверджаным імператарам 30.06.1848 г. палажэннем вышэйшы разрад Горы-Горацкай школы быў ператвораны ў земляробчы інстытут з земляробчым вучылішчам і вучэбнай фермай пры ім – першую і адзіную ў імператарскай Расіі вышэйшую сельскагаспадарчую навучальную ўстанову з правамі і структурай універсітэта з 4-гадавым тэрмінам навучання. Ніжэйшы разрад школы быў трансфарміраваны ў земляробчае вучылішча.

Паводле штату на ўтрыманне земляробчага інстытута і вучылішча, згодна з ранейшым палажэннем, з дзяржаўнага казначэйства вызначалася сума ў 38580 руб. серабром, з дадаткам 5620 руб. на вучэбную ферму ўзорнай гаспадаркі паводле палажэння ад 28.05.1841 [23], якія асігнаваліся з гаспадарчага капіталу Міністэрства дзяржаўных маёмасцей. За навучанне студэнты-пансіянеры павінны былі ўносіць па 125 руб. штогод за паўгода ўперад. Вольныя слухачы маглі наведваць заняткі без платы, а казённыя выхаванцы мелі магчымасць атрымаць веды за кошт штатнай сумы. Выпускнікам з ліку казённых студэнтаў з дзяржаўнай казны выдаткоўваліся сумы на праганы да месцаў

прызначэння, і з дня выпуску да прызначэння на штатныя вакансіі выдавалася жалаванне па 200 руб. серабром штогод з сум у распараджэнні Міністэрства дзяржмаёмасцей. Выпускнікі былі абавязаны праслужыць па ведамству не менш 8 гадоў. За кожнага пансіянера земляробчага вучылішча плацілі па 80 руб. серабром. Дазваляліся звышштатныя расходы пасля асобнага адпаведнага дазволу Дэпартамента сельскай гаспадаркі памерам да 500 руб. серабром, а звыш гэтай сумы – пасля станочай санкцыі міністра дзяржаўных маёмасцей [24, с. 455, 457, 458, 459, 462].

Ранейшая штатная сума ўтрымання Горы-Горацкага земляробчага інстытута і земляробчага вучылішча памерам у 38580 руб. серабром была размеркавана інакш: на адміністрацыйны апарат (дырэктару, прафесару ці ад’юнкту ў званні саветніка праўлення і казначэя, сакратару праўлення, бухгалтару, эканому і адначасова экзекутару, журналісту, пісарам, на канцылярскія выдаткі) адпускалася 5200 руб. (13,5%), у тым ліку дырэктар атрымліваў 2600 руб. На выдачу ўтрымання выкладчыцкаму корпусу і дапаможнаму адміністрацыйна-адукацыйнаму персаналу (3 прафесарам, 4 ад’юнктам, законанастаўніку, 4 настаўнікам, тапографу, нештатным выкладчыкам рымска-каталіцкага закона, за выкладанне нямецкай мовы ў інстытуце і розных прадметаў у земляробчым вучылішчы, дабавачных упраўляючаму фермай, дабавачных загадчыку бібліятэкі, садоўніку і агародніку) асігнавалася 11250 руб. (29,2%) жалавання і сталовых грошай. Выхавальнікам (2 наглядчыкам пры студэнтах і прыстаўніку пры вучнях земляробчага вучылішча) адлічалася 700 руб. (1,8%). На адміністрацыйна-гаспадарчы штат служачых (урачу пры інстытуце і ферме, фельчару, псаломшчыку пры царкве, прыстаўніку пры фізічным і хімічным кабінетах (ён жа і шклавальшчык) выкарыстоўвалася 1210 руб. (3,1%). На ўтрыманне 25 казённых студэнтаў выдавалася 2750 руб. (па 110 руб. на кожнага), 25 казённых вучняў у земляробчым вучылішчы – 1750 руб. (па 70 руб. на кожнага), з дадаткам 400 руб. на экскурсіі студэнтаў інстытута ў розных губернях і 150 руб. на выдачу медалёў і іншых ўзнагарод студэнтам і вучням, разам 5050 руб. (13,1%). Разнастайнымі па прадметах вызначэння заставаліся розныя віды гаспадарчых расходаў (на бальніцу і

медыкаменты, царкоўныя патрэбы, рымска-каталіцкаму касцёлу ў Горках у дапамогу за выкананне духоўных трэб, на выдачу кватэрных грошай чыноўнікам, не маючых памяшкання ў будынках інстытута, на наём прыслугі, на ўтрыманне будынкаў, іх ремонт, набыццё мэблі і інш., сталовай бялізны і посуду, вучэбных прыналежнасцей (кніг, мадэлей, інструментаў, на выпіску перыядычных выданняў), на ўтрыманне ўзорнай жывёлы, вопытнай запашкі, гадавальніка, сада, тэхнічных устаноў, прыём наведвальнікаў, на адзенне 16 выпускнікам (8 студэнтам і 8 вучням), утрыманне 11 коней), якія дасягалі 15170 руб. (39,3%). З 5620 руб., адпускаемых для вучэбнай фермы пры земляробчым інстытуце, на розных службовых асоб адміністрацыі адлічалася 4040 руб. (71,9%) (упраўляючаму і выкладчыку сельскай гаспадаркі, старшаму і малодшаму памочнікам, настаўніку рускай мовы, пісьмаводцы, 2 вольнанаёмным пісарам, ветэрынару, фельчару, 2 наглядчыкам за вучнямі, для найму майстравых і розных службовых асоб пры ўстановах фермы, свяшчэнніку). На задзельную плату 50 вучням апошняга курса выдаткоўвалася 1250 руб. (22,2%). На набыццё медыкаментаў выплачвалася 100 руб., задавальненне канцылярскіх выдаткаў – 80 руб., частаванне наведвальнікаў – 150 руб., разам 330 руб. (5,9%) [24, с. 137–139].

На ўтрыманне земляробчага інстытута і вучылішча паступіла з Магілёўскага павятовага казначэйства па распісу на 1850 г. 38373,78 руб., а таксама 4046 руб. збору на ўтрыманне сваекоштных студэнтаў за 1849–1850 гг., разам, з рэшткам у памеры 9300,07 руб. да 1850 г., 58701,79 руб. З гэтай сумы памерам 56430,51 руб. (пры рэштку ў 2271,28 руб.) на выдачу жалавання службоўцам было асігнавана 9867,35 руб., сталовых грошай узамен парцыённых – 3658,39 руб., кватэрных чыноўнікам – 455,72 руб., на канцылярскія выдаткі і пісараў – 673,85 руб., разам 14655,31 руб. (да 26%) Утрыманне студэнтаў каштавала 11583,06 руб., вучняў вучылішча – 3486,99 ? руб., разам не менш 15070,05 руб. (не менш 26,7%) [25, арк. 4–23].

З другой паловы 1850-х гг. штогадовыя агульныя каштарысныя рахункі размеркавання прыходу і расходу розных відаў сум па земляробчаму інстытуту становяцца больш падрабязнымі (гл. табл. 1, 2).

Табліца 1. – Агульны рахунак руху прыхода-расходных сум па Горы-Горацкаму земляробчаму інстытуту за 1857 г. (з улікам выпраўленняў), руб. [26, арк. 454–471, 508–529].

Артыкулы сум	Прыход з рэшткам	Расход	Рэштак
Эканамічная сума інстытута	15989,17	9365,22	6623,95
Сумы дзяржаўнага казначэйства	595,15	595,15	
Сумы розных устаноў і асоб	5203,78	5861,39	
На пабудову мураванай царквы пры будынках інстытута	13050,37	5943,08	7107,28
На ўладкаванне пры будынках інстытута дрэвеснага гадавальніка	1300,63	96,5	1204,13
На ўладкаванні агарожы каля будынкаў інстытута	728,69	705,9	22,79
На перабудову аранжарэі пры будынках інстытута			29,2
На ўладкаванне грунтовага хлева пры інстытуце	70,49	40	30,49
На перабудову былога лазарэтнага дома для размяшчэння ў ім прыходскага вучылішча і свяшчэннаслужыцелей царквы	450	163,76	286,24
На пабудову мураванай лазні	2050	350	1700
На перабудову наведвальніцкіх пакояў інстытута	620,99	29,03	591,96
На ўтрыманне конскага завода інстытута	1200	790,07	409,93
На арганізацыю сельскагаспадарчай выстаўкі пры інстытуце	327	327	

Табліца 2. – Рух прыхода-расходных сум Горы-Горацкага земляробчага інстытута за 1858 г., руб. [27, арк. 150–151].

Прадметы размеркавання сум	Рэштак	Прыход	Разам з рэшткам	Расход	Рэштак
Штатныя сумы	197,66	43161,83	43359,49	43359,49	
Сумы розных устаноў і асоб грашымі	899,59	22072,17	22978,76	20490,27	2488,49
Сумы розных устаноў і асоб білетамі	6592,89	1939,56	8532,45	1750,83	6781,62

Прадметы размеркавання сум	Рэштак	Прыход	Разам з рэшткам	Расход	Рэштак
Эканамічны капітал	1017,38	5837,39	6854,78	6533,66	321,11
Сумы дзяржаўнага казначэйства	231,23	221,3	452,54	445,04	7,5
<i>Разам</i>	8938,76	73232,26	82178,02	72579,29	9598,73
На ўтрыманне студэнтаў і вучняў		9958,14	9958,14	9685,05	273,08
Засталося пасля ўладкавання гадавальніка грашыма	148,71		148,71		148,71
Засталося пасля ўладкавання гадавальніка білетами	669,85		669,85		669,85
На ўтрыманне коннага завода	103,66	1308,54	1412,21	1270,8	141,4
На рамонт будынкаў	381,71	1582,37	1964,08	1964,08	
На пабудову павецяў	25,84		25,84	25,84	
На асушэнне балот	158,04	1633,33	1791,37	1791,37	
Разам грашыма	3163,84	85782,1	88945,95	85565,64	3380,31
Разам білетами	7262,74	1939,56	9202,3	1750,83	7451,47
Разам грашыма і білетами	10426,58	87721,66	98148,25	87316,47	10831,78

З даных каштарысаў за 1857 і 1858 гг. відаць, што асноўныя крыніцы даходаў земляробчага інстытута ўключалі сумы штатныя, якія паступалі з Міністэрства дзяржаўнага казначэйства, з дадаткам водпуску з дзяржаўнага казначэйства, сумы устаноў і асоб грашыма і часткова білетами дзяржаўнага казначэйства, грашовыя сродкі эканамічнага капіталу. У структуры грашовых паступленняў за 1858 г. асноўнае месца займала штатная сума (з рэшткам) у 43359,49 руб. (52,8%), з дадаткам 31511,21 руб. сумы розных устаноў і асоб грашыма і білетами (38,3%), 6854,78 руб. эканамічнага капіталу (8,3%) і 452,54 руб. (0,6%) сумы

дзяржаўнага казначэйства. Амаль уся штатная сума выплачвалася: у 1856 г. з прызначаных па штату 35368,07 руб. было выдаткавана 34392 руб. (97,2%), а ў 1858 г. усе грошы [26, арк. 534 адв.–535 адв.]. Па-ранейшаму часта сумы заставалася незапатрабаванай і пераходзіла ў рэштак (у 1858 г. 10831,78 руб., ці 11% прыходу з рэшткам), а частка фінансавых сродкаў адлічалася для пабудовы, рамонту і ўладкавання, утрымання будынкаў рознага прызначэння.

У канцы 1850-х гг. усе штатныя вакансіі ў земляробчым інстытуце былі занятыя і нават пераўзыходзілі штатныя пасады (гл. табл. 3).

Табліца 3. – Штатны і наяўны асабовы склад земляробчага інстытута ў 1857 і 1858 гг., чал. [27, арк. 15–16 адв.].

Пасады	Штатныя	У наяўнасці	
	1848	1857	1858
Дырэктар	1	1	1
Богаслужэбная частка	2	3	3
Вучэбная частка	14	19	18
Пры вучэбных установах	2	3	4
Паліцэйская і гаспадарчая частка	8	13	12
Урачэбная частка	2	2	2
Разам з вучнямі у інстытуце		154	112
Разам з вучнямі ў вучылішчы		68	62
Прыслугі		67	70

Але частка выкладчыкаў сумяшчала некалькі пасадаў. Летам 1858 г. член вучонага камітэта стацкі саветнік А.М. Ламоўскі, які рэвізаваў земляробчы інстытут, адзначыў, што прафесары выкладалі некалькі прадметаў (разам у інстытуце іх выкладалася да 40) і «оставляют свои специальности, не занимаются наукою, погрязают в рутине учебной жизни, и конечно, теряют и знание и энергию» [1, с. 60–61].

Вольныя студэнты пры поўным утрыманні і карыстанні ўсімі навучальнымі дапаможнікамі плацілі толькі 125 руб. серабром у год [28, с. 8] – менш, чым у сталічных вузах. Выпускнікі маглі карыстацца ўрадавай грашовай дапамогай, якая праўда часта мянялася натуральнымі рэчамі. Так, першыя 38 выпускнікоў з Горы-Горацкай вучэбнай фермы ў 1850 г. атрымалі замест 400 руб. дапамогі (2 чал. па 42,5 руб., 13 чал. па 12,5 руб., 13 чал. па

8,4 руб., 10 чал. па 4,33 руб.) насення на 270,62 руб. і кніг на 31,4 руб. і інш. [29, с. 25]. Згодна з імянным імператарскім указам ад 4.10.1854 г. выпускнікі Горы-Горацкага земляробчага інстытута з ліку свае(уласна)коштных студэнтаў, пры ўмове службы па Міністэрству дзяржамаёмасцей не менш 3 гадоў, мелі права на прызначэнне дапамогі: на атрыманне з дзяржаўнай казны прагонных грошай да месца прызначэння, па 70 руб. на адзенне і 200 руб. жалавання на год з дня вызначэння на службу да закрыцця штатных вакансій ці паступовага замяшчэння штатных пасадак. Гэтыя сумы залічваліся расходам на агульныя рэшткі ад штатных сум губернскага кіравання дзяржамаёмасцей, утрымліваемага на рахунак грамадскага сялянскага збору. Пры пакіданні службы раней 3-гадавога тэрміну, былыя студэнты павінны былі вярнуць палову асігнаванай ім сумы [30, с. 799]. У канцы 1859 г. студэнтам-стыпендыятам земляробчага інстытута з Каўказа былі павялічаны стыпендыі з 150 да 300 руб. у год кожнаму, сума на якія адпускалася з дзяржаўнага казначэйства [31]. У жніўні 1859 г. студэнты інстытута, як каморнікі і таксатары, займелі права знаходжання на вольных кватэрах з выдачай сум на пражыццё на рукі наяўнымі грашыма [32, арк. 3 адв.].

У снежні 1858 г. было прынята рашэнне аб адкрыцці пры земляробчым інстытуце класу для навучання прыватных землямераў і таксатараў, на які выдаткоўвалася 8370 руб. штогод [33; 34, прыложения, с. 23]. Лепшыя вучні да 16-гадавога ўзросту землямерна-таксатарскіх класаў пры земляробчым вучылішчы атрымлівалі стыпендыі ад 60 да 120 руб. у год, на выдачу якіх асігнавалася штогод сума ў 6000 руб. [15, с. 89].

Земляробчы інстытут з правамі поўнага ўніверсітэта меў па сутнасці толькі адзін сельскагаспадарчы факультэт з 4-гадавым тэрмінам навучання студэнтаў. У выніку рэарганізацыі навучальнага працэсу ў снежні 1859 г. прадугледжвалася 3-гадавая падрыхтоўка спецыялістаў-аграномаў вузкага профілю, а 6-класнае земляробчае вучылішча павінна было даваць выхаванцам сярэднеспецыяльную адукацыю паводле гімназічнай праграмы. Новае вышэй зацверджанае палажэнне ад 8.12.1859 г. аб Горы-Горацкім земляробчым інстытуце з земляробчым вучылішчам пры ім даводзіла, што з сумы ў 60400 руб. на

ўтрыманне інстытута і вучылішча з дзяржаўнага казначэйства адпускалася сума ў 38580 руб. (63,9%), а астатнія 21820 руб. (36,1%) выдаткоўваліся з гаспадарчага капіталу Міністэрства дзяржаўных маёмасцей [35, с. 329].

Згодна з новым штатам асобна на земляробчы інстытут асігнавалася 51300 руб. На адміністрацыйную частку ў земляробчым інстытуце (дырэктару, дабавачных прафесару, абранаму на пасаду дэкана і інспектара вучэбнай часткі, аднаму з прафесараў ці ад'юнктаў, абранаму на пасаду члена праўлення, аднаму з ад'юнктаў, абраных на пасаду сакратара савета, за кіраўніцтва будаўнічай часткай, сакратару праўлення, бухгалтару, экзекутару і адначасова казначэю, на наём пісараў і канцылярскія выдаткі) адпускалася 7060 руб. (13,8%). Выкладчыкам (6 прафесарам, 5 ад'юнктам, праваслаўнаму законанастаўніку, за выкладанне рымска-каталіцкага закона, выкладчыку здымкі зямель, настаўніку малявання і чарчэння, лабаранту пры вучэбнай і даведачнай хімічнай лабараторыі, 2 лектарам французскай і нямецкай моў, дадатковых упраўляючаму фермай за практычныя практыкаванні ў сельскай гаспадарцы студэнтаў і вучняў, садоўніку і яго памочніку) адлічалася 18200 руб. (35,5%). Выхавальнікам (інспектару і 2 наглядчыкам над студэнтамі) выплачвалася 1700 руб. (3,3%). На ўтрыманне студэнтаў (на выдачу стыпендый 25 казённым студэнтам (па 150 руб. кожнаму), узнагароджванне іх медалямі, на экскурсіі па сумежных з Магілёўскай губернях і па ваколіцах інстытута) выкарыстоўвалася 4500 руб. (8,8%). На дапаможны службовы персанал (урачу пры інстытуце і вучылішчы, фельчару, дыякану, псаломшчыку, лютэранскаму пастару за выкананне трэб, наём служыцелей і вартавых у інстытуце і вучылішчы) выдаткоўвалася 4120 руб. (8%). Розныя гаспадарчыя патрэбы (на бальніцу і медыкаменты, царкву, утрыманне вучэбнай і даведачнай хімічнай лабараторыі, метэрыялагічнай абсерваторыі і фізічнага кабінета, на бібліятэку, мадэлі, інструменты, папаўненне калекцый і выпіску перыядычных выданняў, выданне запісак інстытута, друк праграм, каталогаў, табеляў і інш., асвятленне, ацяпленне, утрыманне ў чысціні інстытуцкіх пабудоваў, рамонт будынкаў і мэблі у інстытуце і вучылішчы, утрыманне 8 рабочых коней, саду, гадавальніка, цяпліц, на выдачу кватэрных грошай чынам інстытута, дробныя і

экстраардынарныя выдаткі) паглыналі 15720 руб. (30,6%). Асобная штатная сума ўтрымання земляробчага вучылішча складала 9100 руб., з якіх інспектар з прафесараў, ад’юнктаў ці іншых выкладчыкаў інстытута і вучылішча атрымліваў 300 руб. дадатковых (3,3%), 2 старшых і малодшы настаўнікі – 1960 руб. (21,6%), 2 рэпетытары і наглядчыкі – 720 руб. (7,9%). На ўтрыманне 60 казённых вучняў асігнавалася 5400 руб., ці па 90 руб. на кожнага (59,3%). На набыццё навучальных дапаможнікаў, выпіску перыядычных выданняў і інш. выплачвалі 200 руб. (2,2%), ацяпленне і асвятленне будынка – 400 руб. (4,4%), для выдачы ўзнагарод выхаванцам – 120 руб. (1,3%) [35, с. 500–502]. Сумы запаснога капіталу дазвалялася адпраўляць у крэдытныя ўстановы для росту працэнтамі ці выкарыстоўваць на пакупку крэдытных папер, і з дазволу міністра дзяржаўных маёмасцей на значны рамонт будынкаў інстытута, на вандроўкі прафесараў за мяжу, на пасылку лепшых студэнтаў для ўдасканалення ў аграрнамічных навук.

У цэлым, па ўзроўні з мінулым штатным распісам утрыманне Горы-Горацкага земляробчага інстытута з вучылішчам вырасла з 38580 руб. да 60400 руб., ці больш чым у 1,5 разы. Паменшылася ўдзельная вага грашовых асігнанняў на адміністрацыю (з 13,5 да 12,2%) і на гаспадарчыя патрэбы (з 39,3 да 27%). Вырасла адносная доля штатных расходаў на забеспячэнне дзейнасці выкладчыцкага корпуса (з 29,2% да 33,4%), выхавальнікаў (з 1,8 да 4,0%), утрыманне навучэнцаў (з 13,1 да 16,6%), дапаможны адміністрацыйна-гаспадарчы персанал (з 3,1 да 6,8%).

Утрыманне старшага прафесара на пасадзе 7-га класа (1150 руб. жалавання і 250 руб. сталовых) не змянілася (малодшыя прафесары па пасадзе 8-га класа мелі 1080 руб. жалавання і 200 руб. сталовых), а ад’юнкта нязначна павялічылася (з 600 да 750 руб. жалавання пры 150 руб. сталовых). Штатная колькасць прафесараў і ад’юнктаў у земляробчым інстытуце павялічылася з 7 да 11, і адпаведна супольная сума іх утрымання з 6100 да 12900 руб. Паводле асобных вышэйшых загадаў ад 27.02. і 15.06.1861 г. было дадаткова прызначана выплаціць 2400 руб. на ўтрыманне ў земляробчым інстытуце 6 прыват-дацэнтаў, а 1200 руб. прызначаліся для дадатковага ўтрымання некаторых выкладчыкаў [12, с. 33]. Агулам, прафесарска-выкладчыцкі штат павялічыўся ў 1,5 разы, а сумы яго ўтрымання больш чым у 2

разы. Паводле вышэй зацверджанага 20.02.1861 г. дакладу міністра дзяржмаёмасцей аб павелічэнні ўтрымання прафесарам і выкладчыкам Горы-Горацкага земляробчага інстытута выдатнейшым педагогам маглі выдаваць дадаткова паўгадавы аклад па меркаванні міністра і гадавы пасля асобнага дакладу імператару на кошт гаспадарчага капіталу Міністэрства дзяржмаёмасцей [34, с. 108].

Шэраг асобных узаканенняў датычыўся асобных выплат навучэнцам. Камплект абмундзіравання пансіянера каштаваў 4,35 руб. [36, арк. 9, 26 адв., 29–30]. Яны карысталіся сталовай, лазарэтам, лазняй (пабудавана ў лістападзе 1851 г.). Указам ад 8.01.1861 г. было прадпісана штогод рыхтаваць 130 хлопчыкаў з дзяржаўных сялян, 1/4 частка якіх штогод прызначалася да выпуску. Таму задзельная плата выпускнікам вызначалася ў 825 руб. Па разліку на Горы-Горацкую ферму неабходна было асігнаваць 5055 руб. [34, прыложения, с. 24–25]. 11.12.1861 г. імператарам быў зацверджаны даклад міністра дзяржмаёмасцей аб асігнанні 1000 руб. на выдачу стыпендыі для першапачатковага навучання малалетніх дзяцей у Горках. Справа ў тым, што прафесары і служачыя для навучання сваіх дзяцей адкрылі ў 1857 г. хатнюю школу. За навучанне ў школе дзяцей кіраўніку школы плацілі 50 руб. штогод за кожнага выхаванца на кошт рэшткаў сум Горацкіх навучальных устаноў [34, с. 115–116].

Паводле вышэй зацверджанага 8.03.1860 г. распісу выдаткаў у 1860 г з Магілёўскай казёнай палаты было прызначана выплаціць на ўтрыманне Горы-Горацкага земляробчага інстытута, за вылікам на пенсіі 265,7 руб. і на карысць інвалідаў 35,8 руб., 38278,5 руб., з дадаткам утрымання 5 стыпендыятаў з Каўказа ў 750 руб., разам 39028,5 руб. З Аршанскага павятовага казначэйства было пералічана на студзеньскую трэць 9498,69 руб., майскую і вераснёўскую – 37598,97 руб., з якіх на ўтрыманне вучэбнай фермы было выдана 3370 руб., яе выхаванцаў – 4333,33 руб., на класы для землямераў і таксатараў – 5580 руб., на дабавачнае ўтрыманне інстытута і вучылішча па новаму штату – 21820 руб., на ўладкаванне хімічнай лабараторыі – 2000 руб. і інш., вераснёўскую трэць яшчэ 1099,37 руб. [37, арк. 14–15, 56–57, 89–90, 99–100, 104–105, 135–135 адв., 143].

У апошнія гады існавання земляробчага інстытута ў Горках працягвалася практыка прызначэння сум для ўладкавання асобных аб'ектаў. У 1859 г. міністр дзяржмаёмасцей М.М. Мураўёў зацвердзіў устаў інстытуцкага клуба, членамі якога маглі быць прафесары, студэнты, чыноўнікі і памешчыкі з гадавой платай са служачых па 6 руб., са студэнтаў – па 4 руб. з асобы штогод. На яго першапачатковае ўладкаванне адлічалася 1000 руб. Клуб быў адкрыты 5.02.1860 г. На ўладкаванне адкрытых вясной 1861 г. пладовага саду і гадавальніка было прызначана да выдачы 2400 руб. У 1861 г. па хадайніцтву Савета інстытута на новы сельскагаспадарчы музей пры інстытуце было асігнавана 2840 руб. У гэтым жа 1861 г. па ініцыятыве М.М. Мураўёва на рэшткі сумы да 1000 руб. было дазволена адкрыць школу для першапачатковага навучання служачых пры інстытуце. Асобныя сумы адпускаліся да канца 1863 г. на набыццё калекцый сельскагаспадарчых машын і прылад. Загадам ад 12.02.1862 г. было выдзелена 5000 руб. на ўтрыманне пры інстытуце конскага завода [12, с. 33, 35].

Паводле апошняга каштарысу на 1863 г. прапанавалі прызначыць на ўтрыманне Горы-Горацкага інстытута 76110 руб. (сапраўды асігнавана да выдачы 65300 руб.) [34, прыложения, с. 37–38]. Асобныя сумы паступалі з гаспадарчага капіталу Міністэрства дзяржмаёмасцей. Усе выдаткі, уключаючы гаспадарчы капітал, гэтай навучальнай установы даходзілі да 74900 руб. штогод [38, с. 103–104; 12, с. 34].

Прыкладная сума выдаткаў з 1836 да 1862 гг. на патрэбы земляробчага інстытута, земляробчага вучылішча і вучэбнай фермы ў Горы-Горках склала 1 023 000 руб. (гл. табл. 4).

Табліца 4. – Дынаміка выдаткаў для забеспячэння дзейнасці земляробчага інстытута, земляробчага вучылішча і вучэбнай фермы ў Горы-Горках за 1836–1862 гг.

Час	Прадметы выдаткаў	Руб.
1836–1839	Уладкаванне маёнткаў і пабудова будынкаў	296000
1840–1844	Утрыманне земляробчай школы і ўзорнай запашкі	219000
1845–1859	На інстытут, вучылішча, ферму	247000
1860–1862	На інстытут, вучылішча і ферму	247000
1850–1862	На конскі завод і іншыя выдаткі	14000
Разам		1023000

Разам, уключаючы страту арэнднай платы з маёнтка і аброчных галін, сума расходаў дасягала больш 1,5 млн. руб. [1, с. 82].

Адзначым, што не ўсе практычна-навуковыя цэнтры пры земляробчым інстытуце, выходзячы з характару задач іх дзейнасці, былі самаакупнымі. Так, эксперыментальная вучэбная ферма пры Горы-Горацкім земляробчым інстытуце за 1854–1861 гг. пры агульным расходзе ў 73158 руб. на ўтрыманне выхаванцаў затраціла на вядзенне гаспадаркі 46536 руб., і мела толькі 36643 руб. даходу ад сельскагаспадарчай вытворчасці, г.зн. заставалася ў цэлым нерэнтабельнай (за выключэннем 1855 і 1860 гг.) (гл. табл. 5).

Табліца 5. – Даходы і расходы сельскагаспадарчай фермы пры Горы-Горацкім земляробчым інстытуце ў 1854–1861 гг., руб. [39, с. 29].

Год	Расходы		Даходы ад гаспадаркі
	На ўтрыманне выхаванцаў	На вядзенне гаспадаркі	
1854	9252	6609	2639
1855	11089	5222	5846
1856	10567	5006	4967
1857	12854	5070	3873
1858	7402	5324	3529
1859	7243	8876	5377
1860	7360	6074	5672
1861	7391	4355	4740
Разам	73158	46536	36643

У цэлым, Горы-Горацкі земляробчы інстытут быў агульнадзяржаўным спецыяльным цэнтрам аграрнай адукацыі і навукі для ўсёй Расійскай імперыі, а не толькі беларуска-літоўскіх губерняў. Так, у 1857–1858 навучальным годзе ў земляробчым інстытуце з 157 студэнтаў з 40 губерняў імператарскай Расіі было 19 казённакоштных (1 з Гродзенскай і 2 з Магілёўскай губерняў), 7 пансіянераў духоўнага ведамства (2 з Магілёўскай губерні), 2 прадстаўніка з Вольнага эканамічнага таварыства (1 з Віцебскай губерні), 2 каўказскіх выхадцаў, па 1 з сельскагаспадарчага таварыства Паўднёвай Расіі і Міністэрства народнай асветы, 26 сваёкоштных (з Віцебскай і Ковенскай губерняў па 1, з Магілёўскай – 2), 99 вольнапрыходзячых (з

Віленскай і Гродзенскай губерняў па 1, Віцебскай – 13, Ковенскай – 2, Мінскай – 3, Магілёўскай – 22) [40, с. 56–59]. Такім чынам, у земляробчым інстытуце было 49 прадстаўнікоў з 5 беларускіх губерняў, ці 31,2% студэнтаў. Да 1861 г. з 162 студэнтаў і слухачоў Горы-Горацкага земляробчага інстытута з Магілёўскай губерні паходзілі 32, Віцебскай – 9, Гродзенскай – 6, Віленскай і Мінскай – па 4, Ковенскай – 3, Смаленскай – 12, альбо разам з 6 беларуска-літоўскіх губерняў 58 чал. (35,8%) [38, с. 143–144]. У адрозненне ад земляробчага інстытута, адносная большасць навучэнцаў у сярэдніх сельскагаспадарчых навучальных установах, на якія прыпадаў асноўны кантынгент навучэнцаў, складалі мясцовыя ўраджэнцы беларуска-літоўскага краю і суседніх з ім раёнаў. У земляробчай школе ў 1857–1858 навучальным годзе вучыўся 41 ураджэнец з беларускіх губерняў, альбо 57,7% выхаванцаў [40, с. 91–92]. У земляробчае вучылішча з 1849 па 1864 гг. быў уключаны 221 чал., землямерна-таксатарскія класы з 1859 па 1864 гг. – 72 землямеры і таксатары, вучэбную ферму з 1845 па 1864 гг. – 528 выхаванцаў, у школу аўчароў з 1850 па 1864 гг. – 62 асобы [41, арк. 62]. З 490 выпускнікоў вышэйшага разраду земляробчай школы і студэнтаў земляробчага інстытута ў 1844–1863 гг. 55% вучыліся за ўласны кошт, 23,8 % – за кошт Міністэрства дзяржамаёмасцей, 16% – духоўнага ведамства, 3% – Вольнага эканамічнага таварыства, 1,4% – Каўказскага сельскагаспадарчага таварыства, 0,6% – сельскагаспадарчага таварыства Паўднёвай Расіі, 0,2% – Міністэрства народнай асветы [42].

Такім чынам, Горы-Горацкі земляробчы інстытут ведамства Міністэрства дзяржаўных маёмасцей – першы і адзіны ў імператарскай Расіі цэнтр вышэйшай спецыяльнай сельскагаспадарчай адукацыі і аграрнай навукі агульнадзяржаўнага значэння – з падпарадкаванымі яму земляробчым вучылішчам, вучэбнай фермай, землямерна-таксатарскімі класамі, школай аўчароў меў розныя крыніцы даходных паступленняў, і з канца 1850-х гг. атрымліваў сумы галоўным чынам з дзяржаўнага казначэйства і з гаспадарчага капіталу Міністэрства дзяржаўных маёмасцей. У структуры даходаў розных відаў грашовых прыбыткаў, асноўныя сумы прыходу грошай уключалі не толькі штатныя сумы, але і фінансавыя сродкі розных устаноў і асоб (частка прыбывала

грашыма, частка – білетамі дзяржаўнага казначэйства), грашовыя рэсурсы гаспадарчага (эканамічнага) і дадатковага капіталу з рэшткаў штатных і іншых незапатрабаваных сум мінулых гадоў. Пры ўсёй складанасці ўліку спосабаў папаўнення даходнай часткі і разнастайнасці прадметаў выдаткаў земляробчага інстытута з іншымі сельскагаспадарчымі школамі ў яго юрысдыкцыі, тым не менш магчыма заключыць, што сума выдаткаў на гэтыя навучальныя ўстановы аграрнага профілю з канца 1840-х да пачатку 1860-х гг. вырасла не менш чым у 1,5 разы, прычым назіралася тэндэнцыя да памяншэння адноснай долі грашовых адлічэнняў для задавальнення дзейнасці кіраўніцкай адміністрацыі і гаспадарчых патрэб пры адначасовым росце ўдзельнай вагі штатных расходаў фінансавых рэсурсаў для забеспячэння працы адукацыйна-выхавальніцкага і дапаможнага адміністрацыйна-гаспадарчага персаналу і для паляпшэння ўтрымання навучэнцаў.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Мещерский, И. И. Высшее сельскохозяйственное образование в России и заграницей / И. И. Мещерский. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1893. – XXIV, 403, XXXVII с.
2. Об усилении способов Вольного экономического общества : утв. 14 нояб. 1833 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1833. – Т. 8, отд-ние 1. – № 6567. – С. 657–662.
3. Вешняков, В. И. Комитет 1833 года об усовершенствовании земледелия в России / В. И. Вешняков // Рус. вестн. – 1869. – Т. 82, № 7. – С. 286–320.
4. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Ф. 1297. Воп. 1. Спр. 9047.
5. Цитович, С. Г. Горыгорецкий земледельческий институт – первая в России высшая сельскохозяйственная школа (1836–1864) / С. Г. Цитович. – Горки : Изд. Белорус. с.-х. акад., 1960. – 276 с.
6. НГАБ. – Ф. 295. Воп. 1. Спр. 542.
7. НГАБ. – Ф. 3157. Воп. 1. Спр. 426.
8. Высочайше утверждённое положение о Горыгорецкой земледельческой школе, опубликованное 22 мая // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1836. – Т. 11, отд-ние 1. – № 9097. – С. 435–443.
9. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 25.
10. О увеличении оклада жалованья директору Горыгорецкой земледельческой школы : утв. 3 янв. докл. зап. Министра гос. имуществ // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Дополнение к собранию. – СПб., 1844. – Ч. 2, доп. к т. 19. – № 17479 а. – С. 3.

11. Обзор действий Департамента сельского хозяйства и очерк состояния главных отраслей сельской промышленности в России в течение 10 лет с 1844 по 1854 г. – СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1855. – Отд. 2. – 705 с.
12. Гудков, Н. А. Краткий исторический очерк Горьких учебных заведений / Н. А. Гудков. – Орша : Тип. Я. Н. Подземского, 1890. – 45 с.
13. НГАБ. – Ф. 3293. Воп. 1. Спр. 23.
14. Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (1840–2020 гг.) / Белорус. гос. с.-х акад. ; сост.: А. А. Герасимович, Н. А. Глушакова, В. М. Лившиц ; гл. ред. В. В. Великанов. – Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2020. – 220 с.
15. Пономарёв, Н. В. Исторический обзор правительственных мероприятий к развитию сельского хозяйства в России от начала государства до настоящего времени / Н. В. Пономарёв. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1888. – XXIV, 402, 9 с.
16. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 27.
17. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 24.
18. О дополнительном постановлении к положению о Горьгорьской земледельческой школе : сенат. указ 17 февр. 1842 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1842. – Т. 17, отд-ние 1. – № 15303. – С. 96.
19. Лившиц, В. М. Горы-Горький земледельческий институт (1836–1864 гг.): выдающиеся учёные и профессора / В. М. Лившиц, В. В. Немыкин, А. Р. Цыганов. – Горки : [б. и.], 1999. – 168 с.
20. Марченко, Т. Н. Становление Горьгорьской земледельческой школы как высшего аграрного учебного заведения (1840–1848 гг.) / Т. Н. Марченко // Вестн. МГИРО. – 2014. – № 4(19). – С. 38–42.
21. Кузьмин, Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России / Н. Н. Кузьмин. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1971. – 280 с.
22. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 660.
23. Высочайше утвержденное положение об учреждении учебных ферм : утв. 28 мая 1841 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1841 – Т. 16, отд-ние 1. – № 14585. – С. 407–415 ; Т. 16, отд-ние 2. – К № 14585. – С. 117.
24. Высочайше утверждённое положение о Горьгорьском земледельческом институте и состоящих при нём земледельческом училище и учебной ферме : утв. 30 июня 1848 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1848. – Т. 23, отд-ние 1. – № 22414. – С. 455–463 ; Т. 23, отд-ние 2. – К № 22414. – С. 137–139.
25. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 1205.
26. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 1511.
27. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 1622.
28. Боборькин, В. Поездка в Горьгорьский институт / В. Боборькин. – М. : Унив. тип., 1857. – 16 с.
29. Первый выпуск воспитанников из Горьгорьской учебной фермы в 1850 г. // Журн. М-ва гос. имуществ. – 1850. – Ч. 35, № 4–6. – С. 25.

30. О назначении пособий своекоштным студентам Горыгорецкого земледельческого института при определении их на службу по Министерству государственных имуществ : именной указ 4 окт. 1854 г., объявл. Сенату Министром гос. имуществ // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1854. – Т. 29, отд-ние 1. – № 28598. – С. 799.

31. Об увеличении размера стипендий студентам Горыгорецкого земледельческого института из кавказских воспитанников : именной указ 21 окт. 1859 г., объявл. Министру финансов председателем Кавк. ком. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1854. – Т. 34, отд-ние 2. – № 35011. – С. 175; О замене 5 вакансий казённых кавказских воспитанников Горыгорецкого земледельческого института тем же числом стипендиатов : имен. указ 7 июня 1859 г., объявл. члену Кавк. ком. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1854. – Т. 34, отд-ние 1. – № 34588. – С. 551.

32. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 1666.

33. Высочайше утверждённый проект Положения о классах для образования частных землемеров и таксаторов при институтах: Константиновском межевом и Горыгорецком земледельческом : утв. 15 дек. 1858 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1858. – Т. 33, отд-ние 2. – № 33904. – С. 496–498 ; Т. 33, отд-ние 3. – К № 33904. – С. 408.

34. Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию. – СПб. : Тип. В. Киришбаума, 1900. – Вып. 3 : Постановления по сельскохозяйственным учебным заведениям за время 1836–1899 гг. – ХХIII, 415, 86 с.

35. Высочайше утверждённое положение о Горыгорецком земледельческом институте и состоящем при нём земледельческом училище : утв. 8 дек. 1859 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2 : в 55 т. – СПб., 1859. – Т. 34, отд-ние 2. – № 35220. – С. 328–340; Т. 34, отд-ние 2. – К № 35220. – С. 500–502.

36. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 1833.

37. НГАБ. – Ф. 2259. Воп. 1. Спр. 1636.

38. Москальский, Н. Горыгорецкий и Санкт-Петербургский земледельческие институты / Н. Москальский // Сборник сведений по Департаменту земледелия и сельской промышленности. – СПб. : Тип. В. Киришбаума, 1880. – Вып. 2. – С. 97–150.

39. Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ 1837–1887 гг. : в 5 ч. – СПб. : Тип. Киришбаума, Я. И. Либермана, 1888. – Ч. 4 : Сельское хозяйство. Коннозаводство. – 465 с.

40. Маслов, С. Обозрение Горыгорецкого земледельческого института / С. Маслов // Журн. сел. хоз-ва. – 1857. – № 11. – С. 33–65; № 12. – С. 91–106.

41. НГАБ. – Ф. 2001. Воп. 1. Спр. 949.

42. Чем занимаются студенты бывшего Горыгорецкого земледельческого института // Журн. М-ва гос. имуществ. – 1864. – Ч. 87, № 9. – С. 90.

References:

1. Meshcherskii I. I. *Higher agricultural education in Russia and abroad*. St. Petersburg, V. Kirshbaum Publ., 1893. XXIV, 403, XXXVII p. (in Russian).
2. On strengthening the methods of the Free Economic Society: approved on November 14, 1833. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 8, ch. 1* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 8, pt. 1]. St. Petersburg, 1833, pp. 657–662 (in Russian).
3. Veshnyakov V. I. Committee of the year of 1833 on the improvement of agriculture in Russia. *Russkii vestnik* [Russian Bulletin], 1869, vol. 82, no. 7, pp. 286–320 (in Russian).
4. *National Historical Archives of Belarus (NGAB)*. F. 1297. Vol. 1. Ref. 9047. (in Belarusian).
5. Tsitovich S. G. *Gorygoretsky Agricultural Institute – the first higher agricultural school in Russia (1836–1864)*. Gorki, Publication of the Belarusian Agricultural Academy, 1960. 276 p. (in Russian).
6. *National Historical Archives of Belarus*. F. 295. Vol. 1. Ref. 542. (in Belarusian).
7. *National Historical Archives of Belarus*. F. 3157. Vol. 1. Ref. 426. (in Belarusian).
8. Regulations on the Gorygoretsky Land School approved by the highest authority, published on May 22. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 11, ch. 1* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 11, pt. 1]. St. Petersburg, 1836, pp. 435–443 (in Russian).
9. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 25. (in Belarusian).
10. On increasing the salary of the headmaster of the Gorygoretsky agricultural school: memorandum of the Minister of State Property, approved on January 3, 1844. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. Dopolnenie k sobraniyu* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Addendum to the collection]. St. Petersburg, 1844, pt. 2, to 19 vol., p. 3 (in Russian).
11. *Review of the actions of the Department of Agriculture and an outline of the state of the main branches of rural industry in Russia for 10 years from 1844 to 1854*. St. Petersburg, Printing house of the Imperial Academy of Sciences, 1855, dept. 2. 705 p. (in Russian).
12. Gudkov N. A. *Brief historical sketch of the Gorecki educational institutions*. Orsha, Ya. N. Podzemskii Publ., 1890. 45 p. (in Russian).
13. *National Historical Archives of Belarus*. F. 3293. Vol. 1. Ref. 23. (in Belarusian).
14. Gerasimovich A. A., Glushakova N. A., Livshits V. M. (comp.). *Chronicle of the Belarusian State Agricultural Academy (1840–2020)*. Gomel, Vechernii Gomel'-Media Publ., 2020. 220 p. (in Russian).
15. Ponomarev N. V. *Historical review of governmental measures for the development of agriculture in Russia from the beginning of the state to the present time*. St. Petersburg, V. Kirshbaum Publ., 1888. XXIV, 402, 9 p. (in Russian).
16. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 27. (in Belarusian).
17. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 24. (in Belarusian).

18. On an additional resolution to the regulation on the Gorygoretsky agricultural school. Senate decree of February 17, 1842. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 17, ch. 1* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 17, pt. 1]. St. Petersburg, 1842, p. 96 (in Russian).

19. Livshits V. M., Nemykin V. V., Tsyganov A. R. *Gory-Goretsky Agricultural Institute (1836–1864): outstanding scientists and professors*. Gorki, 1999. 168 p. (in Russian).

20. Marchenko T. The Developing of Gorygoretskaya Agricultural School as a Higher Agricultural Institution (1840–1848 years). *Vestnik MGIRO = MSIDE Newsteller*, 2014, no. 4 (19), pp. 38–42 (in Russian).

21. Kuz'min N. N. *Lower and secondary specialised education in pre-revolutionary Russia*. Chelyabinsk, South Ural Book Publishing House, 1971. 280 p. (in Russian).

22. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 660. (in Belarusian).

23. Regulations on the establishment of educational farms approved by the highest authority, approved on May 28, 1841. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2]. St. Petersburg, 1841, vol. 16, pt. 1, pp. 407–415 ; vol. 16, pt. 2, to No. 14585, p. 117. (in Russian).

24. Regulations on the Gorygoretsky Agricultural Institute and the Agricultural School and Educational Farm attached to it approved by the highest authority, approved on June 30, 1848. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2]. St. Petersburg, 1848, vol. 23, pt. 1, pp. 455–463 ; vol. 23, pt. 2, to No. 22414, pp. 137–139. (in Russian).

25. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 1205. (in Belarusian).

26. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 1511. (in Belarusian).

27. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 1622. (in Belarusian).

28. Boborykin V. V. *A trip to the Gorygoretsky Institute*. Moscow, University Printing House, 1857. 16 p. (in Russian).

29. The first graduation of students from the Gorygoretsk educational farm in 1850. *Zhurnal Ministerstva gosudarstvennykh imushchestv* [Journal of the Ministry of State Property], 1850, no. 4–6, p. 25 (in Russian).

30. On the assignment of allowances to the students of the Gorygorets Land Institute, who are on their own account, when they enter the service of the Ministry of State Property: personal decree of October 4, 1854, announced to the Senate by the Minister of State Property. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 29, ch. 1* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 29, pt. 1]. St. Petersburg, 1854, p. 799 (in Russian).

31. On increasing the amount of scholarships for Caucasian students of the Gorygoretsky Agricultural Institute: a personal decree of October 21, 1859, announced to the Minister of Finance by the chairman of the Caucasian Committee. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 34, ch. 2* [Complete

collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 34, pt. 2]. St. Petersburg, 1859, p. 175 (in Russian); On replacing 5 vacancies of state-owned Caucasian students of the Gorygoretsky Agricultural Institute with the same number of scholarship holders: personal decree of June 7, 1859, announced to a member of the Caucasian Committee. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2. T. 34, ch. 1* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. Vol. 34, pt. 1]. St. Petersburg, 1859, p. 551 (in Russian).

32. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 1666. (in Belarusian).

33. Approved by the highest authority draft regulations on classes for education of private surveyors and tax collectors at the following institutes: Konstantinovsky Land Surveying Institute and Gorygoretsky Land Surveying Institute: approved on December 15, 1858. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2]. St. Petersburg, 1858, vol. 33, pt. 2, pp. 496–498 ; vol. 33, pt. 3, to No. 33904, p. 408. (in Russian).

34. *Compendium of information on agricultural education. Issue 3. Regulations on agricultural educational institutions for the period 1836–1899*. St. Petersburg, V. Kirshbaum Publ., 1900. XXIII, 415, 86 p. (in Russian).

35. Regulations on the Gorygoretsky Agricultural Institute and the Agricultural School attached to it approved by the highest authority: approved on December 8, 1859. *Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Sobranie 2* [Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2]. St. Petersburg, 1859, vol. 34, pt. 2, pp. 328–340 ; vol. 34, pt. 2, to No. 35220, pp. 500–502. (in Russian).

36. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 1833. (in Belarusian).

37. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2259. Vol. 1. Ref. 1636. (in Belarusian).

38. Moskal'skii N. Gorygoretsky and St. Petersburg Agricultural Institutes. *Compendium of information on the Department of Agriculture and Rural Industry. Issue 2*. St. Petersburg, V. Kirshbaum Publ., 1880, pp. 97–150 (in Russian).

39. *Historical review of fifty years of activity of the Ministry of State Property 1837–1887. Part 4. Agriculture. Horse breeding*. St. Petersburg, Kirshbaum Publ., Ya. I. Liberman Publ., 1888. 465 p. (in Russian).

40. Maslov S. Review of the Gorygoretsky Agricultural Institute. *Zhurnal sel'skogo khozyaistva* [Journal of Agriculture], 1857, no. 11, pp. 33–65 ; no. 12, pp. 91–106 (in Russian).

41. *National Historical Archives of Belarus*. F. 2001. Vol. 1. Ref. 949. (in Belarusian).

42. This is what the students of the former Gorygoretsky Agricultural Institute do. *Zhurnal Ministerstva gosudarstvennykh imushchestv* [Journal of the Ministry of State Property], 1864, no. 9, p. 90 (in Russian).

Дата паступлення артыкула 17.07.2023
Received 17.07.2023